

A EXPRESSÃO TECTÔNICA EM OBRAS DE CLORINDO TESTA

[CORADIN, CASSANDRA SALTON] (1)

[UFRGS]

[cassandrasaltoncoradin@gmail.com]

RESUMO

Com base no texto “Estrutura, Construção, Tectônica” (SEKLER, 1964), que distingue fundamentos essenciais da arquitetura, compreende-se estrutura como o arranjo abstrato e sistemático que organiza elementos para responder a forças físicas; construção como o processo de materialização dessa estrutura por meio de técnicas e materiais; e tectônica como a dimensão expressiva resultante da interação entre forma, força e matéria, conferindo sentido e caráter estético ao edifício. É na esfera tectônica que estrutura e construção se articulam visual e materialmente, revelando a lógica formal e os princípios construtivos que organizam a obra construída. Partindo dessas distinções conceituais, o presente resumo tem por objetivo investigar a expressão tectônica em um conjunto de obras de Clorindo Testa que empregam, de modo proeminente, o concreto armado aparente e dispositivos de suspensão — especialmente tensores metálicos. Defende-se a hipótese de que Testa elabora seus projetos a partir de um processo contínuo de experimentação estrutural, no qual a concepção espacial e a definição técnica se retroalimentam, gerando soluções singulares que articulam linguagem, materialidade e desempenho estrutural.

Para verificar essa hipótese, são analisadas três obras representativas, selecionadas em ordem cronológica, nas quais os pavimentos superiores são suspensos sobre espaços de destaque do programa, liberando áreas internas de apoios e conformando ambientes amplos e coesos.

Palavras-chave: CLORINDO TESTA, TECTÔNICA, SUSPENSÃO

1. INTRODUÇÃO

À luz do texto “Estrutura, Construção, Tectônica” (SEKLER, 1964), é possível compreender a relevância de distinguir conceitos que, embora frequentemente confundidos, possuem papéis complementares e essenciais na arquitetura. Para o autor, estrutura corresponde a um arranjo abstrato, lógico e sistemático, capaz de responder às forças físicas que atuam sobre o edifício. A construção, por sua vez, refere-se ao ato concreto de materializar essa estrutura, mobilizando técnicas, recursos e materiais específicos. Já a tectônica ocupa um lugar central na reflexão de Sekler, pois é o domínio em que estrutura e construção se unem de modo perceptível: trata-se da dimensão expressiva em que forma, força e materialidade interagem, revelando a essência arquitetônica. Assim, é a tectônica que confere à obra seu caráter estético, comunicando visualmente a lógica estrutural e a intencionalidade construtiva.

A partir dessa perspectiva, o presente ensaio investiga a expressão tectônica em obras de Clorindo Testa que exploram, de maneira enfática, o concreto armado aparente e o uso de tensores metálicos como parte de uma estratégia estrutural baseada na suspensão. Parte-se da hipótese de que a prática projetual de Testa se fundamenta em um processo contínuo de experimentação e retroalimentação entre concepção formal e solução estrutural, no qual a dimensão técnica não é acessória, mas constitutiva da forma arquitetônica.

Com vistas a sustentar essa hipótese, são analisadas três obras selecionadas em ordem cronológica, nas quais se observa a suspensão dos pavimentos superiores sobre os espaços de maior relevância programática. Tal recurso, além de redefinir as relações espaciais internas ao unificar ambientes de destaque, evidencia na materialidade da obra a articulação entre estrutura, construção e tectônica, em consonância com a perspectiva de Sekler.

2. A SEDE CENTRAL DO BANCO DE LONDRES E AMÉRICA DO SUL

O projeto para o Banco de Londres é proposto em um concurso de anteprojetos, de caráter privado, em 1959. Consta nas bases do concurso a necessidade de um edifício que transmita a integridade, eficiência e confiança - presentes nas operações do banco - por meio de uma expressão arquitetônica clara e concisa, que não recorra a imagens do passado, nem a clichês atuais que logo se tornam antiquados. Exigem flexibilidade nas distribuições das funções e o mínimo possível de pilares no interior dos recintos. Além disso, estabelecem como condicionante o cuidado com as futuras manutenções dos revestimentos escolhidos. (SUMMA, 1966).

A direção do banco considera que o projeto de Clorindo Testa, Santiago Sánchez Elía, Federico Peralta Ramos e Alfredo Agostini não somente resolve os aspectos funcionais e tectônicos, mas também se adequa aos princípios simbólicos propostos. Sendo assim, 6 anos depois, em agosto de 1966, é inaugurado um dos grandes exemplos de arquitetura moderna em terras sul-americanas.

A sede central do Banco de Londres e América do Sul (**Figura 01**) se apresenta como uma grande estrutura de concreto armado - com uma superfície coberta total de 28.727m², 45 metros de extensão sobre a Rua Bartolomé Mitre, e quase 75 metros sobre a Rua Reconquista (CONSTRUCCIONES, 1964) - que contrasta com as tradicionais construções bancárias que a rodeiam - “um edifício inserido na cidade de modo quase

brutal, com vontade de transformação, contudo, entendendo a estrutura urbana e dialogando com ela” (BOHIGAS, 1983. p.37).

Figura 01: Clorindo Testa e SEBRA, Sede Central do Banco de Londres e América do Sul, visual da esquina entre as Ruas Bartolomé Mitre e Reconquista. Fonte: Acervo da autora. Junho, 2007.

Em linhas gerais, o projeto é concebido como um grande espaço unificado (Figura 02), organizado mediante seis bandejas. As duas primeiras destinadas ao uso público, e os quatro níveis seguintes destinados ao uso interno do Banco. Todas elas estão dispostas em dois grupos paralelos. O ingresso à edificação é conformado por um vazio na esquina das ruas Bartolomé Mitre e Reconquista, o qual dilata a dimensão apertada das calçadas, absorve a circulação dos pedestres e facilita o acesso à edificação. Sob o pavimento de acesso encontram-se três níveis de subsolo.

Figura 02: Clorindo Testa e SEPRA, Sede Central do Banco de Londres e América do Sul. Espaço interior unificado. Fonte: Banco de Londres y America del Sur. SUMMA. n.º6/7, p.28, dez.1966.

O pavimento de acesso, – cota 2,18 metros – e os três subsolos obedecem a um esquema estrutural relativamente simples. É composto por lajes, unidas à cortina perimetral, em concreto armado, que envolve todo o volume subterrâneo e constituem um volume rígido. Sobre esse pavimento são formados outros dois sistemas estaticamente independentes. (PEDREGAL, 1966). (Figura 03).

Figura 03: Clorindo Testa e SEPRA, Sede Central do Banco de Londres e América do Sul. Planta Baixa do pavimento de acesso, cota 2,18, com a marcação dos elementos da estrutura resistente vertical. Fonte: Desenho da autora, 2016.

Um deles se materializa nas lajes dos pavimentos 5,92 metros e 9,66 metros, e é concebido por um conjunto de bandejas que se apoiam em vigas tubulares de 18 metros de comprimento, sustentadas por robustos pilares em forma de duplo T. Essas bandejas ficam em balanço de 7,00 metros para cada lado da viga. (PEDREGAL, 1966).

O outro sistema estrutural ao qual foi feita referência é conformado por um conjunto de vigas, dispostas lado a lado, na cota 27,00 metros – a cobertura –, que se apoiam sobre a colunata perimetral da fachada, sobre um pilar – junto ao no acesso principal –, um pórtico – localizado no extremo sul da fachada interior – responsável pela estabilidade transversal, e nos dois volumes da circulação vertical. (Figura 04). Sobre o reticulado de vigas, duas grandes vigas maciças conectam a estrutura dos núcleos verticais e auxiliam na sustentação de parte da carga da cobertura. (PEDREGAL, 1966). As lajes das cotas 12,72 metros, 15,61 metros, 18,84 metros e 22,07 metros são os pavimentos destinados ao uso interno do Banco, estão dispostos em dois grupos paralelos e se encontram suspensos mediante cabos tensores fixados no reticulado de vigas citado anteriormente. A suspensão das lajes foi executada por meio de tensores e vigas metálicas, seguindo um módulo de 3 x 6 metros. Como trata-se de lajes pré-fabricadas de concreto, cada módulo corresponde a dois elementos de 1,50 x 6 metros. Dessa forma, cada laje confere um total de 4.000m² de superfície. (PEDREGAL, 1966).

Figura 04: Clorindo Testa e SEBRA, Sede Central do Banco de Londres e América do Sul. Corte transversal demonstrando os sistemas e elementos estruturais. Fonte: Desenho da autora, 2016.

As colunas presentes nas fachadas (Figura 05) sofrem grandes esforços de compressão, por isso, além da utilização de um concreto mais denso, essas colunas são interligadas umas nas outras, em diversos níveis, por meio de diafragmas verticais para assim confirmar a rigidez do sistema. A colunata perimetral cumpre, segundo

os arquitetos, três funções fundamentais: como elemento estrutural de sustentação da cobertura, como máscara protetora dos reflexos do sol no interior da edificação, e como expressão escultural da força e simbolismo previsto, nas bases do concurso, para o caráter do edifício. Por trás das colunas, apoiadas independentemente em uma estrutura metálica, estão os fechamentos transparentes. (SUMMA, 1966).

Figura 05: Clorindo Testa e SEBRA, Sede Central do Banco de Londres e América do Sul. Coluna perimetral da edificação. Fonte: Desenho da autora, 2016.

3. BIBLIOTECA NACIONAL

Um concurso público de anteprojetos para a edificação da Biblioteca Nacional é proposto em 27 de junho de 1961, patrocinado pela Federação Argentina de Sociedades de Arquitetos e pela Sociedade Central de Arquitetos. As bases preveem no programa de necessidades, basicamente, a necessidade de uma ampla sala de leitura, - considerada a parte mais nobre do edifício - vinculada a uma sala de referência. Essa última é tida como uma chave funcional da edificação, pois controla a retirada e recebimento de todas as obras depositadas na biblioteca. Prevê, ainda, um local para a Escola Nacional de Bibliotecários, espaços destinados para exposições culturais, um setor para diretoria, administração e um depósito geral que deve ser integrado à sala de referência e ao salão principal de leitura. (BASES Y PROGRAMA DEL CONCURSO DE ANTEPROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFÍCIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, 1961).

Entre os condicionantes de projeto presentes nas bases do concurso destacam-se, especialmente, a necessidade de conjugação dos elementos naturais do terreno - tais como topografia, entorno urbano e elementos vegetais -, e o programa de uma biblioteca, acrescido da dificuldade de futuras ampliações. Os jurados consideram que o anteprojeto dos arquitetos Clorindo Testa, Francisco Bullrich e Alicia D. Cazzaniga não somente resolve os aspectos funcionais e tectônicos, como também é o que melhor se adequa ao terreno. (Figura 06).

Figura 06: Clorindo Testa, Francisco Bullrich e Alicia D. Cazzaniga, Biblioteca Nacional. Maquete do Anteprojeto. Fonte: SCHERE, R. Concursos 1825 – 2006. Buenos Aires: Sociedad Central de Arquitectos. 2008.

Plasticamente, o projeto se desenvolve mediante uma esplanada semienterrada – onde se localiza a hemeroteca. Sob ela estão 3 pavimentos em subsolo para os depósitos de livros, de onde quatro robustos pilares emergem e elevam um corpo prismático retangular. Esse abriga quatro pavimentos, sendo dois deles para o grande salão principal de leitura e outros para usos gerais. Sob o corpo elevado, 3 formas prismáticas são suspensas mediante tensores metálicos, e nelas se localizam a administração, a direção, o auditório e a sala de exposições.

Além dessas qualidades intrínsecas no projeto arquitetônico e em sua funcionalidade, destaca-se, também, o projeto estrutural desenvolvido para a edificação. Esse surge lado a lado com o anteprojeto apresentado no concurso, mas sofre adequações no decorrer do processo de elaboração do projeto executivo.

Nos três subsolos são utilizadas lajes de 3,90 x 5,70 metros, sem vigas, que se apoiam em colunas. Ressalta-se esses pavimentos possuem dimensão de 130 por 60 metros em planta baixa e um pé-direito livre de 2,40 metros. No nível da hemeroteca, o sistema de colunas suporta vigas transversais com lajes. Para sustentação lateral e apoio para o perímetro externo do subsolo, é proposta uma cortina de concreto, em cuja face externa aplica-se uma membrana de alumínio e manta asfáltica para conter infiltrações. (CONSTRUCCIONES, 1976). Os quatro grandes apoios colaboram, de certa maneira, na sustentação das lajes do subsolo. Contudo, conformam um sistema independente, cuja principal função estrutural é a sustentação do corpo elevado. As

circulações verticais estão localizadas nos dois apoios traseiros, próximos ao acesso. Todavia, tanto esses quanto os frontais alojam dutos elétricos, de ar condicionado, entre outros sistemas técnicos. (Figura 07)

Figura 07: Clorindo Testa, Francisco Bullrich e Alicia D. Cazzaniga, Biblioteca Nacional. Pavimento de acesso. RN=0,00. Fonte: Desenho da autora, 2016.

A uma altura de 16,00 metros sobre o nível do terraço, os quatro apoios sustentam um grande reticulado de vigas - conformado por duas grandes vigas longitudinais e nove vigas transversais - que, por sua vez, sustentam, a partir de tensores metálicos, os volumes sob o corpo elevado, constituído por dois pavimentos. Além disso, nesse reticulado, se apoiam colunas que sustentam as lajes do 3º e 4º pavimentos, sendo duas linhas de colunas alinhadas pelos eixos longitudinais dos grandes pilares e outras duas linhas entre eles, também no sentido longitudinal, estabelecendo distancias transversais equivalentes. As bordas ficam livres de apoios. (SUMMA, 1968).

Na cota 32,00 metros sobre o nível do terraço, os quatro apoios sustentam outro reticulado de vigas, a partir do qual ficam suspensas, por meio de tensores metálicos, as lajes do 6º pavimento. Dessa maneira, no 5º pavimento - 1º pavimento da sala de leitura -, não se encontram outros apoios além dos quatro principais, definindo, assim, um grande espaço unificado. Esse segundo plano estrutural mencionado também é constituído por duas grandes vigas longitudinais, que se apoiam nos quatro pilares principais e são enrijecidas pelo auxílio de uma série de vigas transversais. (SUMMA, 1968). (Figuras 08).

Figura 08: Clorindo Testa, Francisco Bullrich e Alicia D. Cazzaniga, Biblioteca Nacional. Corte Longitudinal. Fonte: Desenho da autora, 2016.

4. BANCO DE LONDRES SUCURSAL SANTA FÉ E JUNÍN

A sucursal do Banco de Londres tem o projeto desenvolvido, em 1965, pelos mesmos arquitetos que propuseram a sede central. O partido arquitetônico da sucursal explora a plasticidade do concreto aparente e, assim como na matriz, a estrutura foi peça chave para a proposta. (Figura 09).

Figura 09: Clorindo Testa e SEPRA, Banco de Londres e América do Sul Sucursal Sta Fé e Junín. Fonte: Revista Nuestra Arquitectura, Buenos Aires, n. 509, dez 1979. p. 19.

As faces perimetrais e a escada escultórica conformam um envolvente portante que apoia uma laje, com cúpulas centralizadas. Essa, por sua vez, é responsável pela sustentação do 2º pavimento, que é suspenso por tirantes metálicos e abriga as salas de gerências, área de espera e atendimento, e corresponde ao piso do 3º pavimento, onde se localizam o escritório geral e uma área de terraço externo. Além dos pavimentos citados, também estão presentes dois níveis em subsolo, totalizando cinco pavimentos que somam 1.300m² de superfície. (KICHIC, 1964). (Figura 10).

Figura 10: Clorindo Testa e SEBRA, Banco de Londres e América do Sul Sucursal Sta Fé e Junin. Desenhos técnicos. Fonte: Desenho da autora, 2016.

Cabe destacar, da composição estrutural e formal, o invólucro da escada, de uso público, com degraus balanceados, composta por uma parede curva, que envolve também o elevador, e transita entre o interior e o exterior da edificação. Além disso, ressalta-se a estratégia compositiva de suspensão dos pavimentos que, assim como na sede central, libera o pavimento térreo e, pelo recuo criado pelo pavimento, que não toca a face externa da edificação, permite maior visibilidade do interior para o exterior pelas esquadrias dispostas nas superfícies verticais.

Apesar de ambas as agências, sede central e sucursal, serem construídas em mesma época, com materiais semelhantes, com rigor na execução e projetadas pela mesma equipe de arquitetos, não têm a mesma valorização com o passar dos anos. Atualmente, a sede central, apesar de sofrer adaptações, mantém a essência do projeto original, quase integralmente. Já a sucursal sofre com o descaso, desinformação e falta de cultura arquitetônica. Passou por uma reforma desrespeitosa que desconfigurou a edificação interna e externamente. (Figura 11).

Figura 11: Clorindo Testa e SEPR, Banco de Londres e América do Sul Sucursal Sta Fé e Junín. Antes e depois: Imagem à esquerda, projeto original. Imagem à direita, atual estado da edificação. Fonte (esquerda): Revista Nuestra Arquitectura, Buenos Aires, n. 509, dez 1979. P. 19. Fonte (direita): <https://www.google.com.br/maps>

5. CONCLUSÕES

A articulação entre os conceitos de estrutura, construção e tectônica, conforme formulados por Sekler (1964), oferece um referencial teórico sólido para compreender a obra de Clorindo Testa, particularmente no que se refere à sua capacidade de transformar soluções técnicas em expressão arquitetônica. Ao destacar a tectônica como dimensão em que a lógica estrutural e a materialidade construtiva se tornam perceptíveis, Sekler (1964) permite interpretar as escolhas projetuais de Testa não apenas como decisões funcionais ou formais, mas como estratégias que visam revelar a essência arquitetônica por meio da integração entre forma, força e material. Nesse sentido, a análise de obras como a Sede Central do Banco de Londres e América do Sul (1959), a Biblioteca Nacional (1962) e a Sucursal do Banco de Londres em Santa Fé e Junín (1965) evidencia a permanência de princípios projetuais que conferem unidade ao conjunto, sem reduzir sua originalidade. O estudo comparativo dessas obras permite identificar regularidades no processo de experimentação estrutural — como o uso do concreto armado aparente e de tensores metálicos em sistemas de suspensão — que, ao mesmo tempo em que produzem ambientes internos unificados, reforçam a expressão tectônica como síntese da proposta arquitetônica.

Dessa forma, constata-se que a prática projetual de Testa não se limita à criação de soluções inventivas isoladas, mas constitui um processo cumulativo de investigação, no qual a originalidade artística se associa à racionalidade técnica. A análise das três obras demonstra que a coerência de sua produção não reside na repetição de formas, mas na exploração contínua de princípios estruturais que se materializam de modo diverso em cada projeto, configurando novas possibilidades de expressão tectônica.

Conclui-se, portanto, que a leitura da obra de Testa a partir da teoria de Sekler confirma a indissociabilidade entre concepção formal e solução técnica, reafirmando o processo de projeto como campo ativo de experimentação, no qual a inovação emerge não da ruptura total, mas da capacidade de ressignificar princípios recorrentes em soluções arquitetônicas singulares. (Figura 12).

Figura 12: Confirmação da regularidade na estratégia compositiva baseada na suspensão. Fonte: Desenho da autora, 2016.

REFERÊNCIAS

- A nova sede central do Banco de Londres e América do Sul. Fonte: SUMMA. n°6/7, p.28, dez.1966.
- Bases y Programa del Concurso de Anteproyectos para la Construcción del edificio de la Biblioteca Nacional. Buenos Aires: junho de 1961.
- BOHIGAS, O. "Un profesional sin angustia: Entrevista a Clorindo Testa". Buenos Aires: SUMMA, n° 183/184 – jan/fev 1983.
- CUADRA, M. Clorindo Testa Architects. Rotterdam: NAI Publishers, 2000.
- Edificio para la Biblioteca Nacional. CONSTRUCCIONES, Buenos Aires: n.262, nov.dez, 1976.
- Edificio de la Biblioteca Nacional. SUMMA, Buenos Aires: n.11, abril, 1968. p.50.
- Exponentes del potencial de nuestra industria de construcción. La nueva sede del Banco de Londres y América del Sur. CONSTRUCCIONES, Buenos Aires, n° 191, 1964.
- KICHIC, R. E. "Arquitectura Bancaria". Nuestra Arquitectura. Buenos Aires, n 418, Set.1964.
- LIERNUR, Jorge Francisco. Arquitectura em la Argentina del siglo XX – La construcción de la modernidad. Buenos Aires: Fondo Nacional de las artes, 2001.
- OLIVEIRA, R. C. A formação de repertório para o projeto arquitetônico: algumas implicações didáticas. Publicado em: COMAS, C.E., CZAJKOWSKI, J., SILVA, E., OLIVEIRA, R.C., MAHFUZ E.C., MARTINEZ, A.C. Projeto Arquitetônico disciplina em crise, disciplina em renovação. São Paulo: Projeto, 1986.
- PEDREGAL, J.M. "Sobre la concepción estructural del Banco de Londres". SUMMA, Buenos Aires, n°6/7, pág. 47, dez., 1966.
- SCHERE, R. Concursos 1825 – 2006. Buenos Aires: Sociedad Central de Arquitectos. 2008.

WAISMAN, M. "La obra de Testa: Propuesta para una lectura". SUMMA, Buenos Aires, n. 183/184, jan/fev. 1983.

BIOGRAFIA

Graduada pela PUCRS em Arquitetura e Urbanismo (2005), adquiriu o título de Especialista em Arquitetura e Patrimônio Arquitetônico, pela PUCRS em 2008. Em 2009 e 2016, concluiu, respectivamente, o Mestrado e o Doutorado em Arquitetura pelo Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura (PROPAR), na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Dissertação e tese denominadas: "Clorindo Testa: a arquitetura da Biblioteca Nacional" e "Desconstruindo Clorindo Testa. A tese foi indicada ao no Prêmio Capes de Tese 2017 e ao Prêmio Enanparq 2018. Atualmente, a autora faz parte do corpo docente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.